

EVASÃO DISCENTE: UMA ANÁLISE PERCEPTIVA DOS EVADIDOS DO CURSO DE CIÊNCIAS CONTÁBEIS – CAMPI IRATI E PRUDENTÓPOLIS - PR

Tassiana Moro.tassinamoro@hotmail.com. Orientadora: Telma Regina Stroparo - Universidade Estadual Centro-Oeste, Irati - PR

ÁREA DE SUBMISSÃO – PESQUISA

Palavras-chave: Ensino Superior, Discentes, Ciências Contábeis.

Resumo:

Com objetivo de identificar as causas da evasão de discentes do Curso de graduação em Ciências Contábeis na Universidade do Centro-Oeste-Unicentro. *Campi* Irati e Prudentópolis, a presente pesquisa caracteriza-se metodologicamente, quanto aos objetivos, como descritiva. Quanto aos procedimentos classifica-se em bibliográfica, documental e de levantamento. Trata-se ainda de pesquisa qualitativa. A população contempla os acadêmicos matriculados no Curso de Ciências Contábeis, no período de 2015-2018, nos *Campi* de Irati e Prudentópolis e a amostra limita-se aos discentes evadidos do referido curso. A pesquisa está em andamento, mas preliminarmente é possível inferir sobre a relevância da identificação das causas da evasão, pois possibilitará análise do cenário e possíveis medidas para reverter o quadro.

Introdução

O Sistema Educativo Brasileiro aprovado pela Lei nº 9.364- Lei de Diretrizes da Educação (LDB), de 1996, estabelece que o vestibular deixou de ser a única forma de ingressar no ensino superior. As universidades tem autonomia para definir seus critérios de seleção, surgindo assim novas formas de ingresso nas Instituições de Ensino Superior. Sendo o ENEM que é uma das formas para avaliar o aprendizado dos conteúdos do ensino médio (INEP, 2009), o Exame Nacional do Ensino Médio, realizado pelo INEP, no qual os alunos concluintes ou egressos do ensino médio podem submeter-se voluntariamente de acordo com a sua pontuação ingressar no ensino superior.

Foi criado também o Processo Seletivo de Avaliação Seriada, beneficiando os alunos de ensino médio que, uma vez inscritos no processo, passaram a fazer

uma prova ao final de cada uma das três séries do ensino médio. A pontuação acumulada no triênio pode classificá-lo nas vagas destinadas ao curso escolhido. (BORGES; CARNIELLI, 2005).

Os discentes iniciam o curso mas nem todos concluem, muitos em determinado momento da graduação desistem, gerando desperdício social, acadêmico e econômico. Entende-se evasão escolar como interrupção no ciclo de estudo, causando prejuízos significativos sob o aspecto econômico, social e humano em qualquer que seja o nível de educação (GAIOSO, 2008). As dificuldades financeiras, a falta de vocação para atuar na área contábil, problemas com a escolha do curso, a falta de motivação dos docentes, existência de problemas entre professores e alunos, esses e outros fatores contribuem para a evasão.

Nas IES pública a evasão representa um desperdício financeiro evidente, o abandono significa recurso público investido sem o devido retorno, já que são alocados professores, funcionários, equipamentos e espaço físico, cujo aproveitamento é subestimado. (SILVA FILHO et al., 2007). A interrupção do estudo gera perdas em ambos aspectos pois é a população em geral que paga direta ou indiretamente pela educação do País.

Corrêa e Noronha (2004) comprovaram em suas pesquisas que, quando o aluno se encontra insatisfeito com o curso, ele tende a se evadir, e, se não o faz, demora mais do que o programado para se formar, prolongando assim sua permanência na universidade. Diante deste cenário o presente estudo avaliará: Quais as causas da evasão de discentes do Curso de Ciências Contábeis do *Campi Irati e Prudentópolis-Pr* nos anos 2015 a 2018?

Materiais e métodos

A presente pesquisa, classifica-se como descritiva, pois visa descrever os fatores e as causas que levam os alunos desistir do ensino superior. Segundo Gil (2002, p. 42), “as pesquisas descritivas têm como objetivo primordial a descrição das características de determinada população ou fenômeno, ou então o estabelecimento de relações entre variáveis”.

Quanto ao procedimento de coleta trata-se de uma pesquisa de levantamento e bibliográfica. Para Gil (2002, p. 44) “a pesquisa bibliográfica é desenvolvida com base em material já elaborado, constituído principalmente de livros e artigos científicos.”

Nesse caso, os dados relativos ao ingresso e evasão de todos os alunos ingressantes no curso de Ciências Contábeis da Unicentro, no período de 2015 a 2018, serão obtidos junto à coordenação do referido curso.

A abordagem do problema será realizada por meio de uma abordagem quantitativa. De acordo com Beuren (2009, p. 92), a análise quantitativa “caracteriza-

se pelo emprego de instrumentos estatísticos, tanto na coleta quanto no tratamento dos dados”.

Resultados e Discussão

Alta evasão nos cursos da universidade pública representa uma perda de receitas para o Estado e a sociedade, são investimentos públicos sem retorno. Diante deste cenário preocupante da evasão de discentes, esta pesquisa contribui para o processo educativo, por meio dos dados coletados ajuda os profissionais da educação avaliar e realizar estratégias diminuindo a evasão no ensino superior e os gastos com alunos desistentes. Identificado as causas é possível minimizar a evasão e descobrir os fatores que levam os discentes desistir da graduação.

A pesquisa identifica a percepção dos evadidos sobre as causas: sociais, econômicas, de adaptação ao curso escolhido, frustração quanto aos conteúdos da primeira série. Citado os diversos processos seletivos para ingressar na Unicentro, avaliar se os alunos possuem planejamento de mudança geográfica, sobreviver e adaptar longe da sua casa, planejamento econômico para custear moradia, transporte, aluguel.

Há também outros estudos científicos realizados que corroboram com o pressuposto de que existem altos índices de evasão no Ensino Superior, Vieira e Miranda (2015) constataram que o rendimento do aluno nas disciplinas é um dos índices que demonstram se o aluno está propenso a evasão.

Após os dados coletados a pesquisa pode auxiliar na contribuição prática quanto à tomada de decisão sobre medidas para diminuir a evasão, evidenciando a falta de conhecimento discentes da grade curricular da graduação, planejamento econômico para manter vida acadêmica.

Considerações Finais

Estudo está em andamento, mas preliminarmente é possível inferir sobre a relevância da evidenciação das causas do abandono, a evasão dos discentes de Ciências Contábeis, mediante análise de dados, possibilitando a reflexão sobre as mesmas bem como a adoção de medidas corretivas.

V SIEPE
UNICENTRO

SEMANA DE INTEGRAÇÃO
ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO

Direitos Humanos:
dialogando sobre a diversidade

23 a 27
outubro
2017

Agradecimentos

Gratidão a professora orientadora Telma Regina Stroparo e ao professor de Estágio Alessandro Lepchak pela colaboração, sou grata pelo apoio indispensável e conhecimentos recebidos ao longo do período dos estudos.

Referências

BEUREN, I. M. (org). *Como Elaborar Trabalhos Monográficos em Contabilidade: Teoria e prática*. 4 ed. São Paulo: Atlas, 2009.

BORGES, J. L. G.; CARNIELLI, B. L. Educação e Estratificação Social no Acesso à Universidade Pública. *Cadernos de Pesquisa*. São Paulo. v. 35. nº. 124. Jan./abr. 2005.

CORRÊA, A. C.; NORONHA, A. B.: Avaliação da Evasão e permanência prolongada em um curso de graduação em Administração de uma Universidade Pública. In: Seminário de Administração SEMEAD- FEA- USP, 7. 10 e 11 ago. 2004, São Paulo. Anais. São Paulo, Universidade de São Paulo, 2004. p.1-11

GAIASO, N. P. L.; O fenômeno da evasão escolar na educação superior no Brasil 2005. 75 f. Dissertação (Mestrado em Educação) – Programa de Pós Graduação em Educação da Universidade Católica de Brasília, Brasília, 2005.

GIL, A. C. *Como Elaborar Projetos de Pesquisa*. 4º ed. São Paulo: Atlas, 2002.

INEP. *Formas de Acesso*. Disponível em: www.educacaosuperior.inep.gov.br
Acesso em: 22 de março 2017

SILVA F., R.L.L.; MOTEJUMAS, P.R.; HIPÓLITO, O. & Lobo, M.B.C.M. (2007). A evasão no ensino superior brasileiro. *Cadernos de Pesquisa*, 37 (132), 641-659.

VIEIRA, D. B.; MIRANDA, G. J.. O Perfil da Evasão no Curso de Ciências Contábeis da Universidade Federal de Uberlândia: ingressantes entre 1994 a 2013. In: Anais do 6º Congresso UFSC de Controladoria e Finanças. 2015.